

MsC. Luis Daniel Sánchez Ravelo

luisdaniel@ult.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1284-0758>

Profesor Asistente del Departamento de Español-Literatura.
Universidad de Las Tunas, Cuba

Dra. C. Grechel Calzadilla Vega

grechel@ult.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4912-7139>

Profesora Titular del Departamento de Español-Literatura. Vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad de Las Tunas, Cuba.

Dra. C. Maidelin Barzaga García

maidelinbg@ult.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0552-7381>

Profesora Titular y Jefa del Departamento de Español-Literatura.
Universidad de Las Tunas, Cuba.

Cómo citar este texto:

Sánchez Ravelo, L. D., Calzadilla Vega, G., Barzaga García, M. (2024). Apuntes para la enseñanza-aprendizaje de las unidades fraseológicas en la carrera Español-Literatura. *Investigamos*. Vol. I. No. 2. Mayo 2024. Pp. 190-199. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: noviembre de 2023.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

APUNTES PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN LA CARRERA ESPAÑOL-LITERATURA

NOTES FOR THE TEACHING-LEARNING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE SPANISH-LITERATURE COURSE

MsC. Luis Daniel Sánchez Ravelo

Profesor Asistente del Departamento de Español-Literatura. Universidad de Las Tunas, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-1284-0758>
luisdaniel@ult.edu.cu

Dra. C. Grechel Calzadilla Vega

Profesora Titular del Departamento de Español-Literatura. Vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad de Las Tunas, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-4912-7139>
grechel@ult.edu.cu

Dra. C. Maidelin Barzaga García

Profesora Titular y Jefa del Departamento de Español-Literatura. Universidad de Las Tunas, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-0552-7381>
maidelinbg@ult.edu.cu

...

Correspondencia: luisdaniel@ult.edu.cu

RESUMEN

La ponencia aborda una problemática de actualidad en el contexto formativo del profesional de español-literatura. Se recurre a un estudio epistemológico sobre la categoría esencial objeto de análisis desde visiones clásicas hasta contemporáneas. Del mismo modo se particulariza en el sesgo didáctico metodológico para la enseñanza de este contenido en la Disciplina Estudios lingüísticos. Finalmente se propone una actividad para el tratamiento al contenido fraseológico desde un enfoque integrador en la asignatura Lexicología y Semántica españolas.

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, unidades fraseológicas.

Abstract

The presentation addresses a current problem in the training context of the Spanish-literature professional. An epistemological study is used on the essential category under analysis from classical to contemporary visions. In the same way, it is particularized in the methodological didactic bias for teaching this content in the Discipline of Linguistic Studies. Finally, an activity is proposed for the treatment of phraseological content from an integrative approach in the subject Spanish Lexicology and Semantics.

Keywords: teaching-learning, phraseological units.

NOTAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS NO CURSO DE LITERATURA ESPANHOLA

Resumo

A apresentação aborda um problema atual no contexto de formação do profissional de literatura espanhola. Utiliza-se um estudo epistemológico sobre a categoria essencial em análise

desde as visões clássicas até as contemporâneas. Da mesma forma, particulariza-se no viés didático metodológico para o ensino desse conteúdo na Disciplina de Estudos Linguísticos. Por fim, é proposta uma atividade para o tratamento de conteúdos fraseológicos a partir de uma abordagem integrativa na disciplina Lexicologia e Semântica Espanhola.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, unidades fraseológicas.

NOTES POUR L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES DANS LE COURS DE LITTÉRATURE ESPAGNOLE

Résumé

La présentation aborde un problème actuel dans le contexte de la formation du professionnel de la littérature espagnole. Une étude épistémologique est menée sur la catégorie essentielle analysée depuis les visions classiques jusqu'aux visions contemporaines. De la même manière, il se caractérise par le biais didactique méthodologique pour l'enseignement de ce contenu dans la discipline des études linguistiques. Enfin, une activité est proposée pour le traitement du contenu phraséologique à partir d'une approche intégrative dans le sujet Lexicologie et sémantique espagnole.

Mots-clés : enseignement-apprentissage, unités phraséologiques.

INTRODUCCIÓN

En la Educación Superior no se puede iniciar un proceso de cambios, transformaciones y mejora sin considerar la calidad. La misma juega un papel importante en la formación de profesionales altamente calificados capaces de enfrentar los nuevos retos de la sociedad.

Las funciones sustantivas universitarias constituyen claves en el análisis de los procesos de calidad de la universidad, la cual dependerá del éxito de la gestión que exista en la misma y debe responder, tanto al cumplimiento de sus objetivos estratégicos como al mejoramiento de la calidad de su gestión.

Según Aguilar Torres (2010) los procesos sustantivos universitarios poseen características que los diferencian de otros procesos de servicios, debido a que son complejos y de quehacer polivalente, ofrecen un servicio a largo plazo a múltiples beneficiarios y deben dar respuesta a las expectativas de las partes interesadas en la gestión universitaria, coexisten estructuras y esquemas de gestión diferenciados, responden a la gestión del conocimiento, entendido desde tres perspectivas: manejo efectivo de la información para incrementar el conocimiento, la gestión de las tecnologías y el incremento del conocimiento de los profesionales que los realizan.

En la universidad se reconocen como sustantivos los procesos de formación, investigación y extensión cuya integración permite dar respuesta plena a su misión: la docencia como proceso de enseñanza y aprendizaje de los conocimientos; producidos a través de la investigación científica representada en las diferentes ciencias y constituye el contenido de las disciplinas. La extensión universitaria interrelaciona la docencia y la investigación a través de la promoción de estas acciones al entorno social para satisfacer las necesidades del desarrollo cultural y la solución de problemas de

la práctica social (González, et al. 2010).

De esta forma, la comunicación apunta directamente al componente académico en aras de la formación de un profesional apto para enfrentar los derroteros profesionales en el eslabón de base a partir de instrumentar ejercicios para enseñar y aprender unidades fraseológicas, contenido específico de la asignatura Lexicología y Semántica Españolas en la formación de pregrado del profesional de Español-Literatura.

DESARROLLO

En este sentido el Departamento de Español-Literatura es garante de direccionar los diferentes procesos con la calidad requerida en pos de ofrecer vías expeditas para la consolidación de las metas propuestas por la institución académica. De ahí que el trabajo metodológico se convierta en piedra angular para la consecución de tales objetivos, en medio de los cambios que se producen en la Educación Superior en Cuba.

En relación con lo anterior, la disciplina Estudios lingüísticos da respuesta a los actuales reclamos de la formación del profesor de Español-Literatura, preparado con los conocimientos esenciales que le permitan insertarse exitosamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en el eslabón de base de su profesión: los centros de la educación media (secundaria básica) y media superior (preuniversitario, educación técnica-profesional y de adultos), para lo cual ajusta sus contenidos a los que demanda hoy la formación de un profesional con un sólido desarrollo político-ideológico, alto nivel científico, tecnológico e innovador en el área de las ciencias de la educación y del lenguaje, y con una formación humanista que le permita insertarse en los centros de enseñanza como agente de desarrollo y transformación, con responsabilidad y compromiso social, y plena capacidad para comunicarse eficientemente y para dar solución a los problemas pedagógicos inherentes a las instituciones en que despliega su labor.

El nuevo Plan de estudio "E" asume la misma concepción disciplinar de los estudios del lenguaje, pero se establece de acuerdo con el Documento Base para el diseño de los planes de estudio "E", del Ministerio de Educación Superior, y del Modelo del Profesional de la Educación para la carrera de Licenciatura en Educación. Español-Literatura (2016), que descansan sobre las siguientes bases conceptuales:

- El perfeccionamiento del modelo de formación de perfil amplio, entendido como la sólida preparación del profesor en los aspectos que están en la base de toda su actuación profesional y en su permanente actualización una vez graduado, sobre la base de un sistema de formación continua, lo que posibilita la reducción del tiempo de duración de la carrera y, consecuentemente, la formación en menor tiempo del modelo de profesor que la sociedad necesita y demanda.

- Derivado de lo anterior, una mayor articulación entre los estudios de pregrado, la preparación para el empleo y los estudios de posgrado, teniendo en cuenta las necesidades socioeconómicas locales, territoriales y nacionales.
- El logro de una efectiva flexibilidad curricular, que ha de manifestarse en la distribución de los contenidos de la disciplina en un currículo base (contenidos curriculares estatales), un currículo propio (contenidos curriculares decididos por cada universidad, dirigidos a satisfacer necesidades regionales, pero que tienen carácter obligatorio para todos los estudiantes) y un currículo optativo-electivo (elegido libremente por los estudiantes como complemento para su formación integral), de modo que se logre la actualización permanente del plan de la disciplina y su adaptación a las necesidades del país y del territorio, al desarrollo del claustro y a los intereses de los estudiantes.
- Mayor racionalidad en el diseño del plan de estudio de la disciplina, lo que ha de entenderse como la búsqueda del empleo racional de recursos humanos y materiales
- Mayor nivel de esencialidad en los contenidos de la disciplina, lo que conducirá a disminuir el número de asignaturas y de horas presenciales, a favor de un mayor tiempo de autopreparación de los estudiantes, pues el proceso de aprendizaje no se restringe solo a los tiempos de las actividades académicas presenciales y porque al contenido de la disciplina se integran otros que la enriquecen: los que se derivan del modelo del profesional y que brindan una formación más integral al estudiante, y los que dan respuesta a las exigencias científico-técnicas y sociales (estrategias curriculares).
- El logro del adecuado equilibrio entre actividades académicas, laborales e investigativas, lo que se hace efectivo con la integración del componente investigativo a las actividades curriculares y extracurriculares, estímulo a la independencia, la creatividad y la búsqueda permanente del conocimiento por los estudiantes.
- El fortalecimiento de la formación humanista de los estudiantes, orientada al logro de su formación integral y a la educación de sus sentimientos, sobre la base de la concepción martiana de preparar al hombre para la vida y de la fidelista de desarrollar desde muy temprano la personalidad humana.
- Estímulo al protagonismo del estudiante en el proceso de su formación y, consecuentemente, al incremento de su tiempo de auto preparación.
- El logro de transformaciones cualitativas en el trabajo de la disciplina, de modo que se amplíe y generalice el empleo de las TIC.
- El fortalecimiento de los vínculos entre la disciplina y los organismos empleadores, lo que ha de manifestarse en su contribución al desarrollo de una más eficaz práctica

laboral y a la preparación de un egresado capaz de resolver los problemas más generales de la profesión en el eslabón de base.

- El logro de transformaciones en la evaluación del aprendizaje, con el empleo de formas no tradicionales y poniendo al alcance del estudiante los criterios evaluativos, de manera que se fomente su capacidad para la autoevaluación, su espíritu crítico y su práctica de la autocrítica. En relación con la evaluación de los ejercicios de culminación de estudios, la disciplina debe posibilitar que el estudiante demuestre dominio de los modos de actuación necesarios para el ejercicio de la profesión en el eslabón de base.

De la misma forma, las exigencias descritas anteriormente se dimensionan en los siguientes desafíos:

- Un saber disciplinar. Conocimientos acerca de la estructura del sistema de la lengua y de su funcionalidad en el discurso, de manera que puedan ser aplicados al análisis de textos auténticos de diversa tipología, con observancia del contexto de uso, y ser aplicados a la construcción de significados, con coherencia y cohesión; todo ello visto desde un ángulo pedagógico.
- Un saber hacer. Dominio de los conocimientos, expresado en el desarrollo de habilidades para el análisis de las estructuras lingüísticas en los procesos de comprensión y construcción de significados según el contexto y en el análisis de situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la práctica laboral e investigativa.
- Un saber hacer con independencia y creatividad. Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades a nuevas situaciones, con demostración de independencia en la solución de problemas y autorregulación de su actuación en las esferas académica, laboral e investigativa.
- Un saber ser. Manifestación de valores y sentimientos humanistas en su proyección, entre ellos, los expresados en el respeto a las normas de uso y el empleo profesional de la lengua, en la utilización de registros adecuados a la situación, en la intención y finalidad comunicativas, en la actitud positiva hacia la disciplina al reconocer su importancia en el estudio de la lengua y comprender su papel como manifestación de nuestra cultura e identidad.

Referentes teóricos sobre las unidades fraseológicas y su enseñanza-aprendizaje en la carrera Español-Literatura

Los estudios de fraseología española tienen sus antecedentes en la escuela soviética, cuando en la década del 30 del siglo XX el lingüista Polivánov manifiesta la necesidad de connotar la fraseología como disciplina lingüística, al portar todos los constituyentes para considerarla como tal y

por lo complejo de su objeto de estudio- que enmarcado en otras ciencias del lenguaje- no permitió la búsqueda de elementos densos y a la vez heterogéneos para su teorización.

Se coincide con los criterios de Labrada y Campos cuando manifiestan que:

“El caudal fraseológico de una determinada comunidad lingüística pone a disposición de hablantes e investigadores expresiones que condensan y matizan la comunicación cotidiana. A su vez, constituye una excelente vía de comprensión de convenciones sociales, tabúes, prohibiciones, tradiciones arquitectónicas, festivas, gastronómicas, etc., así como de concepciones folclóricas, religiosas o creencias populares”. (2021, p. 29)

No son pocas las fuentes a las que recurren los hablantes para conformar nuevas estructuras o modificar otras ya existentes. En tal sentido, las unidades fraseológicas constituyen valiosos recursos expresivos que actúan como parte y reflejo de la realidad sociocultural de un territorio.

Los elementos culturales que desprenden las unidades fraseológicas en las comunidades de hablantes o grupos sociales constituyen mecanismos eficaces para la síntesis de rasgos idiosincrásicos en los sujetos que las usan en su comunicación cotidiana y se activan para nominar las más diversas realidades. Son pues, portadoras de la amalgama identitaria que encierran en sí mismas al ser depositarias de historia, folclor y tradiciones que en suma tipifican al ser cubano y latinoamericano. De forma general, estas unidades están presentes en las diferentes lenguas del mundo.

Por otro lado, Aguilera Gámez y Villavicencio Simón apuntan:

“Dado que expresan diversos contenidos pragmáticos, como las relaciones entre los interlocutores, la actitud y las opiniones del hablante en las interacciones, para la comprensión y el dominio de las connotaciones socioculturales de las UF, es preciso que los alumnos sean capaces de reconocer los rasgos de formalidad e informalidad lingüística, vinculados al eje de variación diafásica y al concepto de registro. Entre los aspectos sociolingüísticos que deben aprender los estudiantes, se torna imprescindible el conocimiento de las variedades situacionales o diafásicas, las cuales involucran cambios en el lenguaje a partir de la situación en la que se encuentra el hablante. Desde este punto de vista, lo que provoca el cambio es el grado de formalidad de las circunstancias, entendido como la estricta observancia de las reglas, normas y costumbres en la comunicación lingüística”. (2021, p.8)

Las autoras, hacen referencia a un importante aspecto: el pragmático. Es evidente, entonces, que el aspecto contextual se erige como esencial, toda vez que las normas subjetivas que el hablante emplea en su comunicación cotidiana es necesaria tenerlas en cuenta, puesto que la oralidad es de más amplia difusión que lo escritural.

Resulta esencial después de este breve abordaje teórico, hacer énfasis a que este contenido se ve sesgado en la formación de profesionales de la lengua y la literatura porque se le presta mayor atención a las palabras desde los análisis gramaticales o de otra índole y no se enfatiza en la didáctica de las unidades fraseológicas. De ahí el imperativo de ofrecer soluciones a esta problemática.

A manera de ejemplo

En este sentido, la propuesta de actividades integradoras desde la Disciplina Estudios lingüísticos deviene en herramienta esencial para el tratamiento de dicho contenido. Para ello se emplean los recursos didácticos y cómo operar con ellos en la profesión desde la asignatura Lexicología y Semántica españolas. La actividad conforma una muestra de un conjunto más amplio.

Lea y analice detenidamente el texto de la profesora y caicaturista tunera Maria Caridad Sao Rodríguez. A continuación responda las preguntas que se relacionan derivado del mismo:

1. Extraiga dos unidades diferentes representativas del nivel lexical. Identifíquelas.
 - 1.1. De los rasgos que seguidamente se ofrecen, determine cuáles pertenecen a las palabras (P) y cuáles a las unidades fraseológicas (UF).
 - _ son estables en la lengua. La estabilidad está garantizada por el uso. Se reproducen y no se producen.
 - _ presentan pluriverbalidad y metaforicidad.
 - _ poseen un significado unitario.
 - _ tienen un carácter preformado.
 - _ cumplen en la lengua una función denominativa y una función significativa.

2. Analice las siguientes unidades lexicales:

Unidades	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
oveja							S1- con 4 patas S2- S3- mamífero S4-
colibrí							
oso polar ártico							
zorro							

perro							S5- S6- con pelaje
gato							
delfin							

- 2.1. Añada semas y proceda a comparar la estructura semántica.
 - 2.2. Determine el archisemema. Explique cuál es su función como unidad del plano semántico.
3. A partir del texto presentado y las potencialidades que brinda para el trabajo con la asignatura Español-Literatura, diseñe actividades docentes (no menos de cinco) con enfoque lexicológico y que responda a las características de la clase de lengua y literatura contemporánea.
 4. El filólogo y profesor villaclareño Alfaro Echevarría, expresó en torno los estudios de la variante cubana de la lengua española y particularmente sobre los fraseologismos:

“(...) no han tenido como fundamentos principales las relaciones entre lengua y construcción de una cultura popular nacional, herencia lingüística y procesos comunicativos, unidad de la hispanidad en la diversidad lingüística, entre otros muchos aspectos interesantes (...)” (Alfaro y Reyes, 1997)

 - 4.1. Argumente la anterior aseveración, enfatizando en la incidencia de los fraseologismos en la identidad cultural del cubano.
 - 4.2. Ejemplifique, a partir de su lengua en uso, cinco fraseologismos que Ud. emplea en diferentes contextos comunicativos.
 5. Teniendo en cuenta, sus conocimientos de didáctica de la lengua española y la literatura y lexicología y semánticas españolas, diseñe actividades docentes que permitan el trabajo con la unidad fraseológica señalada en el texto inicial. Apele al enfoque imperante en la clase de lengua y literatura actual. Pondere el grado con el cual lo trabajaría.

Conclusiones

La propuesta ilustrada revela la necesidad de aprovechar las potencialidades existentes desde el contexto docente, destinadas al perfeccionamiento de la clase de Español-Literatura contemporánea como espacio de interacción comunicativa y dialógica, y la función del léxico para la obtención de este objetivo. El diseño y aplicación de la actividad condujo al trabajo con textos auténticos, lo que favoreció el desarrollo de las macro habilidades comunicativas, que permiten comprender, analizar y construir diferentes tipos de textos según las disímiles situaciones e intenciones comunicativas a las que los estudiantes se enfrentan.

REFERENCIAS

- Aguilar Torres, C. E. (2010). Retos del postgrado en las universidades públicas de México. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (22).
<https://ideas.repec.org/a/erv/cedced/y2010i2222.html>
- Aguilera Gámez, Y., Villavicencio Simón, Y. (2021) Las fórmulas rutinarias en la enseñanza del español como lengua extranjera para principiantes: alternativa didáctica en contexto de inmersión. *Decires*, 22(26), 73-96.
<https://decires.cepe.unam.mx/index.php/decires/article/view/307>
- Alfaro, L., Reyes, R. (1997) Notas preliminares sobre la morfosintaxis y el vocabulario del teatro bufo cubano. En *Alfaro et al, Teatro de la emigración asturiana en Cuba. Aproximación lingüística y literaria a la Biblioteca «Francisco de Paula Coronado»* (págs. 23-32)
- González, R. R., Osuna, I. B., Zulueta, A. F., Faife, B. F., Peña, R. T., Milhet, A. B. L. (2010). Propuesta de una guía de autoevaluación para programas de posgrado. *Revista Cubana de Cirugía*, 49(1).
<https://www.redalyc.org/pdf/2812/281223016013.pdf>
- Labrada Hernández, G., Campo Yumar, L. R. (2021). ¡De esos Marcos Pérez hay muchos en Buena Vista! Fraseología y antroponimia en Cuba. *Comunicación*, 30(2), 28-45.
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-38202021000200028
- Ministerio de Educación Superior [MES] (2016). *Programa de Disciplina Estudios lingüísticos*. La Habana. Cuba.

Contribución Autoral

- Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos